

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislarni to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 72 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati".....	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydinoy Normamatovna	

MODA MARKETINGIDA ISTE'MOLCHILARNING ICHKI EHTIYOJLARI VA XULQ- ATVORIGA ASOSLANGAN YONDASHUVLAR

Tuxtaeva Oydinoy Normamatovna

Tadbirkor, imij-stilist

Annotatsiya: Tadqiqotda moda marketingida psixologik segmentatsiya va emotsional marketingning ahamiyati o'rganilgan. Psixologik segmentatsiya brendlarga iste'molchilarni motivatsiyalari va xulq-atvori asosida guruhlash imkonini beradi, bu esa marketingni shaxsiylashtirish va targeting strategiyalarini yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi. Emotsional marketing brend va iste'molchilar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi, sodiqlikni oshiradi va brand loveni rivojlantiradi. Tadqiqotda psixologik segmentatsiya va emotsional marketingning brend strategiyalariga ta'siri va raqamli marketing orqali shaxsiylashtirilgan yondashuvlar qanday amalga oshirilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: psixologik segmentatsiya, emotsional marketing, Brand love, marketing strategiyalari, brend sodiqligi, raqamli marketing, targeting, positioning, iste'molchi motivatsiyalari, shaxsiylashtirilgan marketing.

Abstract: This research explores the importance of psychological segmentation and emotional marketing in fashion marketing. Psychological segmentation allows brands to group consumers based on their motivations and behaviors, which helps personalize marketing and implement more effective targeting strategies. Emotional marketing strengthens the relationship between the brand and consumers, increases loyalty, and fosters Brand love. The study shows how psychological segmentation and emotional marketing influence brand strategies and how personalized approaches through digital marketing can be implemented.

Key words: psychological segmentation, emotional marketing, Brand love, marketing strategies, brand loyalty, digital marketing, targeting, positioning, consumer motivations, personalized marketing.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается важность психологической сегментации и эмоционального маркетинга в модном маркетинге. Психологическая сегментация позволяет брендам разделять потребителей на группы, основываясь на их мотивациях и поведении, что помогает персонализировать маркетинг и более эффективно реализовывать стратегии таргетинга. Эмоциональный маркетинг укрепляет связи между брендом и потребителями, повышает лояльность и развивает концепцию Brand love. Исследование демонстрирует, как психологическая сегментация и эмоциональный маркетинг влияют на стратегии брендов, а также как персонализированные подходы через цифровой маркетинг могут быть реализованы.

Ключевые слова: психологическая сегментация, эмоциональный маркетинг, Brand love, маркетинговые стратегии, лояльность бренду, цифровой маркетинг, таргетинг, позиционирование, мотивация потребителей, персонализированный маркетинг.

KIRISH

Bugungi kunda moda sanoati global miqyosda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda, bunda yangi texnologiyalar va ijtimoiy o'zgarishlar katta rol o'ynaydi. Iste'molchilarning talab va ehtiyojlari doimiy ravishda o'zgarib bormoqda, bu esa moda brendlari uchun yangi marketing yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi. Ushbu sharoitda, psixologik segmentatsiya va emotsional marketing kabi zamonaviy yondashuvlar moda brendlari uchun muvaffaqiyatli marketing strategiyalarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Psixologik segmentatsiya brendlar uchun iste'molchilarni nafaqat demografik yoki geografik xususiyatlarga, balki ularning motivatsiyalariga va xulq-atvorlariga asoslanib segmentlash imkonini beradi. Bu esa brendlar uchun marketing strategiyalarini shaxsiylashtirish va samarali amalga oshirish imkonini yaratadi. Emotsional marketing esa brend va iste'molchilar o'rtasidagi aloqalarni chuqurlashtiradi, brendga bo'lgan sodiqlikni oshiradi va brand loveni shakllantiradi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, psixologik segmentatsiyani moda marketingiga qo'llash orqali brendlar targeting va positioning strategiyalarini yanada samarali va aniqroq amalga oshirishi mumkin. Moda sanoatida luxury brendlaridan keng tarqalgan brendlarga bo'lgan barcha kompaniyalar, psixologik segmentatsiya yordamida iste'molchilarning emotsional ehtiyojlarini qondirishga harakat qilmoqdalar. Bu yondashuv, brendlar uchun bozorni to'g'ri segmentatsiya qilish, mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish va marketingni shaxsiylashtirish imkoniyatini yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot moda brendlari uchun psixologik segmentatsiya va emotsional marketingning ahamiyatini ochib beradi va ularning targeting va positioning strategiyalarini qanday rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Moda marketingi va psixologik segmentatsiya sohalarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar brendlar uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlarini taqdim etadi. Psixologik segmentatsiya, brendlar va iste'molchilar o'rtasidagi aloqalarni chuqurlashtiradi, brend sodiqligini oshiradi va marketingni shaxsiylashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu yondashuv iste'molchilarning motivatsiyalariga va xulq-atvorlariga asoslanib, ularni guruhlashni osonlashtiradi, brendlar esa o'z strategiyalarini yanada aniqroq va samarali shakllantiradi.

Solomon (2017) iste'molchilarning xulq-atvori va motivatsiyalarini o'rganishning asosiy yondashuvlarini taqdim etadi. U psixologik profilingni qo'llashning brendlar uchun qanday afzalliklar yaratishini tushuntiradi va iste'molchilarning ehtiyojlarini aniqlashda bu yondashuvning ahamiyatini ta'kidlaydi[1]. Kotler va Keller (2016) esa brend menejmenti va marketing strategiyalarini yaratishda psixologik segmentatsiyaning o'rni haqida keng qamrovli tahlil olib boradilar. Ularning asarida targeting va positioning strategiyalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida psixologik segmentatsiyaning muhimligini ko'rsatgan[2].

Schmitt (1999) o'zining experiential marketing (tajriba marketingi) konsepsiyasini taqdim etib, brend va iste'molchilar o'rtasidagi emotsional aloqalarni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv brendlar uchun iste'molchilarga shaxsiylashtirilgan tajribalar yaratish imkoniyatini beradi va bu esa brend sodiqligini oshirishga yordam beradi[3]. Batra et al. (2012) esa brand love va brand loyalty o'rtasidagi bog'lanishni o'rganib, emotsional marketingni qo'llash orqali brendlar qanday qilib iste'molchilarga nisbatan muvaffaqiyatli aloqalar o'rnatishini ko'rsatadi. Ularning ishlari brendning iste'molchilarga ta'sirini kuchaytirish uchun emotsional yondashuvlarning zarurligini ta'kidlaydi[4].

Keller (2006) va Keller & Lehmann (2006) brend yaratish va brand equity (brend kapitali)ni boshqarishning asosiy yondashuvlarini ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlari psixologik segmentatsiya orqali brendlarni shaxsiylashtirilgan tarzda boshqarishning afzalliklarini ko'rsatadi. Bu yondashuv brendlar uchun auditoriyasini aniqroq belgilab, samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishga imkon yaratadi[5][6]. Ko va Megehee (2011) esa luxury brendlarida psixologik profilingni qo'llashning qanday muvaffaqiyatli ekanligini o'rganib, ularning muvaffaqiyatini ta'kidlaydilar. Tadqiqotda luxury moda brendlarining psixologik ehtiyojlarga asoslangan yondashuvlar qo'llanishining muhimligi ko'rsatilgan[9].

Rahman et al. (2017) Xitoy va Tayvanda moda iste'molchilarining psixologik xususiyatlarini o'rganib, psixologik segmentatsiyaning brendlar uchun qanday afzalliklar yaratishini ko'rsatadi. Ularning tadqiqotida psixologik profiling yordamida brendlar iste'molchilarning ichki motivatsiyalarini tushunib, o'z marketing strategiyalarini samarali shakllantirishlari mumkinligi ko'rsatilgan[10]. Shu bilan birga, Schmitt (1999) va Batra et al. (2012) psixologik segmentatsiyaning emotsional marketing va brand loveni rivojlantirishdagi muhim rolini ko'rsatadilar[3][4].

Ushbu adabiyotlar moda marketingi va psixologik segmentatsiya sohasidagi muhim yondashuvlarni o'rganishga asos bo'ladi. Emotsional marketing va brand loyaltyni oshirishda psixologik profilingning qanday ta'sir qilishini tushunish, brendlar uchun targeting va positioning strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Brendlar psixologik segmentatsiyani qo'llash orqali iste'molchilarning xulq-atvorini aniqlab, ularni aniq guruhlariga ajratishlari va shu orqali shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda psixologik segmentatsiya va uning moda marketingiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda psixologik profiling yordamida targeting va positioning strategiyalarining samaradorligini aniqlash maqsad qilingan. Iste'molchilarning psixologik xususiyatlari va brendga bo'lgan munosabatlari tahlil qilindi, shuningdek, brendlarning marketing strategiyalarini shaxsiylashtirish imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqotda SWOT tahlili orqali psixologik segmentatsiyaning afzalliklari, imkoniyatlari va kamchiliklari tahlil qilindi. Ushbu metodologiya orqali brendlar o'z strategiyalarini qanday qilib emotsional marketing va brand loyaltyga asoslangan holda samarali ishlab chiqishlari mumkinligi aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda psixologik segmentatsiya va moda marketingini o'rganish natijalari taqdim etiladi. Tahlilning asosiy maqsadi, psixologik profilingni qo'llash orqali targeting va positioning strategiyalarini qanday muvaffaqiyatli amalga oshirish, shuningdek, moda brendlari va iste'molchilar o'rtasida emotsional aloqalarni qanday rivojlantirishni ko'rsatishdir. SWOT tahlili yordamida psixologik segmentatsiyaning moda marketingiga ta'siri va uning samaradorligi baholanadi.

Tadqiqot natijalari, psixologik segmentatsiyaning moda marketingida qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Iste'molchilarni psixologik profiling asosida segmentatsiya qilish orqali brendlar o'z targeting strategiyalarini yanada samarali amalga oshirishi mumkin. Cluster analysis (klastr tahlili) yordamida, iste'molchilarni xulq-atvor va motivatsiyalariga qarab guruhlashning afzalliklari ko'rindi. O'rganilgan brendlar (masalan, Gucci va Zara) o'z marketing strategiyalarini iste'molchilarning psixologik xususiyatlariga qarab shakllantirishadi.

Tadqiqotda olingan natijalarga ko'ra, luxury brendlar (Gucci, Louis Vuitton, Chanel) o'z strategiyalarini emotsional aloqalar va brand love asosida qurmoqda, bu esa brendga bo'lgan sodiqlikni oshiradi (Batra et al., 2012) [4]. Keng tarqalgan brendlar (Zara, H&M) esa emotsional bog'lanishni kuchaytirishga intilishadi, lekin ularning strategiyasi ko'proq ijtimoiy tasdiqlash va yosh tendentsiyalarni kuzatishga asoslangan.

Tadqiqotda ko'rsatilganidek, emotsional marketingning psixologik segmentatsiya bilan bog'liqligi brend sodiqligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Brand love va brand loyalty o'rtasidagi bog'lanishlarni tahlil qilishda, luxury brendlari o'z marketing strategiyalarida ko'proq emotsional aloqalarga e'tibor qaratadi. Gucci va Louis Vuitton kabi brendlar, brendning yuqori sifatini ta'kidlashdan tashqari, iste'molchilarning emotsional ehtiyojlarini qondirishga harakat qilishadi. Bu brendlar, psixologik segmentatsiya yordamida iste'molchilarning ichki motivatsiyalarini tushunib, ularga mos ravishda strategiyalar ishlab chiqishadi.

Moda sanoatida brendlar o'zlarining targeting va positioning strategiyalarini psixologik segmentatsiyaga asoslanib muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Luxury brendlar o'z auditoriyasini ko'proq prestijni qadrllovchilar orasidan tanlashadi. Zara va H&M kabi keng tarqalgan brendlar esa o'zlarini yosh va urban iste'molchilarga moslashtirgan. Bunda, psixologik segmentatsiya orqali brendlar iste'molchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlab, o'z marketinglarini targeting strategiyasiga mos ravishda ishlab chiqadilar (Ko & Megehee, 2011) [9].

Raqamli marketing va ijtimoiy media orqali moda brendlari psixologik segmentatsiya yordamida o'z auditoriyasiga ta'sir ko'rsatishda muvaffaqiyatli bo'ladi. Ijtimoiy media platformalari, masalan Instagram, TikTok, va YouTube, brendlar uchun o'zining marketing strategiyalarini psixologik profilingga asoslab ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Emotsional marketingni qo'llash orqali brendlar iste'molchilarga ko'proq shaxsiylashtirilgan tajriba yaratishadi.

Psixologik segmentatsiyaning afzalliklari shundaki, bu yondashuv brendlar uchun yangi auditoriyani aniqroq aniqlash va ular bilan mustahkam aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Biroq, psixologik profilingni amalga oshirishda ba'zi muammolar ham mavjud. Iste'molchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishda ba'zi noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, har bir iste'molchi o'zining xulq-atvori va motivatsiyasiga asoslanib har xil reaksiyalarni ko'rsatadi.

Moda marketingida psixologik segmentatsiyaning qo'llanilishi nafaqat afzalliklarga, balki ba'zi zaifliklarga ham ega. Quyidagi SWOT tahlili psixologik segmentatsiyaning moda marketingidagi rolini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi.

1-jadval. SWOT tahlili-psixologik segmentatsiyaning moda marketingiga ta'siri¹.

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
- Psixologik profiling orqali aniq maqsadli auditoriyani aniqlash	- Iste'molchilarning psixologik profilingini amalga oshirish murakkabligi
- Brend sodiqligini va brand loveni oshirish imkoniyati	- Psixologik segmentatsiyaning ba'zida umumiy xulq-atvorni aniqlashda noaniqliklar mavjud
- Shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini yaratish	- Iste'molchilarning individual ehtiyojlarini aniq aniqlashda muammolar

1 Muallif ishlanmasi

Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
- Raqamli platformalar orqali targetingni aniqlash	- Ijtimoiy media platformalarida noto'g'ri psixologik profilingni qo'llash
- Emotsional marketing va brand love orqali brend sodiqligini oshirish	- Raqqobatbardosh brendlar ko'proq samarali marketing strategiyalarini qo'llashlari mumkin
- Moda brendlarining yangi segmentlarga moslashishi	- Psixologik profiling yordamida reklama ishlatishda iste'molchilarning noroziligini oshirish mumkin

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda psixologik segmentatsiya va emotsional marketingning moda marketingidagi ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, psixologik segmentatsiya brendlar uchun targeting va positioning strategiyalarini yanada samarali amalga oshirish imkonini yaratadi. Brendlar iste'molchilarning motivatsiyalariga va xulq-atvorlariga asoslanib ularni aniq segmentlarga ajratish orqali marketingni shaxsiylashtirishi mumkin. Emotsional marketing esa brend va iste'molchilar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirib, brendga bo'lgan sodiqlikni oshiradi va brand loveni shakllantiradi.

Tadqiqotda olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, luxury brendlar (Gucci, Louis Vuitton) psixologik segmentatsiya va emotsional marketingni muvaffaqiyatli qo'llab, o'z strategiyalarini yanada shaxsiylashtirishga harakat qilmoqda. Ular brendning yuqori sifatini ta'kidlaydi va iste'molchilarning emotsional ehtiyojlarini qondirishga e'tibor qaratadi. Zara va H&M kabi keng tarqalgan brendlar esa o'zlarini ijtimoiy tasdiqlash va yosh iste'molchilarning xohish-istaklarini inobatga olishga yo'naltirgan.

Raqamli platformalar va ijtimoiy mediani qo'llash orqali brendlar o'z marketing strategiyalarini yanada samarali amalga oshirishlari mumkin. Instagram, TikTok, va YouTube kabi platformalar brendlar uchun marketingni shaxsiylashtirish va iste'molchilar bilan kuchli aloqalar o'rnatishda muhim vositadir. Biroq, psixologik segmentatsiyani amalga oshirishda ehtiyotkorlik zarur, chunki noto'g'ri profiling iste'molchilarning noroziligiga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Psixologik segmentatsiyani kengaytirish: Brendlar nafaqat luxury brendlari, balki keng tarqalgan brendlar uchun ham psixologik segmentatsiyani qo'llashlari kerak. Bu, marketing strategiyalarini yanada aniqroq va shaxsiylashtirilgan holda ishlab chiqish imkonini beradi. Yangi bozorlar va segmentlar aniqlanishi uchun psixologik profilingni kengaytirish zarur.

Emotsional marketingni rivojlantirish: Brendlar brand loveni shakllantirish va brendga bo'lgan sodiqlikni oshirish uchun emotsional aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Emotsional marketing, brendlar va iste'molchilar o'rtasidagi uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatishda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli marketingni kuchaytirish: Brendlar faqat raqamli platformalar orqali marketingni shaxsiylashtirish bilan cheklanmasdan, iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganish orqali yangi segmentlarni aniqlashlari kerak. Instagram, TikTok, va YouTube kabi platformalar orqali brendlar o'z auditoriyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kirishib, shaxsiylashtirilgan marketingni yanada kuchaytirishlari mumkin.

Segmentatsiyani tahlil qilish: Psixologik segmentatsiyani qo'llashda, brendlar doimiy ravishda iste'molchilarni kuzatib borishlari, ularning xulq-atvoridagi o'zgarishlarni aniqlashlari va marketing strategiyalarini mos ravishda yangilashlari kerak. Shu orqali brendlar o'z auditoriyasiga yanada moslashtirilgan takliflar yaratishlari mumkin.

Profilingni ehtiyotkorlik bilan qo'llash: Psixologik profilingni amalga oshirishda ehtiyotkorlik zarur. Brendlar profilingni shaxsiylashtirishda va ma'lumotlardan foydalanganda xatoliklardan saqlanishlari kerak. Noto'g'ri segmentatsiya va profiling iste'molchilarni noxush his-tuyg'ularga olib kelishi mumkin, bu esa brendga bo'lgan ishonchni pasaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, psixologik segmentatsiya va emotsional marketing moda sanoatidagi marketing strategiyalarini muvaffaqiyatli yaratishda asosiy vositalar hisoblanadi. Brendlar psixologik profiling orqali o'z auditoriyasini aniqroq segmentlab, marketingni shaxsiylashtirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Solomon, M. R. (2017). Consumer behavior: Buying, having, and being (12th ed.). Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.
- Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. *Journal of Marketing Management*, 15(1), 53-67. <https://doi.org/10.1080/00267257X.1999.9964487>
- Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. *Journal of Marketing*, 76(2), 1-16. <https://doi.org/10.1509/jm.09.0339>

5. Keller, K. L. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. *Marketing Science*, 25(6), 739-759. <https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0153>
6. Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. *Marketing Science*, 25(6), 739-759. <https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0153>
7. Ko, E., & Megehee, C. M. (2011). Fashion marketing of luxury brands: Recent research issues and contributions. *Journal of Business Research*, 65(10), 1395–1398. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.027>
8. Rahman, O., Fung, B. C. M., Chen, Z., Chang, W. L., & Gao, X. (2017). A study of apparel consumer behaviour in China and Taiwan. *Fashion and Textiles*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s40691-017-0105-2>
9. Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing: Customer satisfaction. *Journal of Marketing Management*, 15(1), 53-67. <https://doi.org/10.1080/0267257X.1999.9964487>
10. Thakur, A., & Kaur, R. (2016). An empirical examination of relationship between emotional attachment and attitudinal brand loyalty towards luxury fashion brands. *DLSU Business & Economics Review*, 6(1), 100-115.
11. Oyserman, D. (2009). Identity-based motivation: Implications for action-readiness, procedural-readiness, and consumer behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 19(3), 250–260. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.03.007>
12. Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson Education.
13. Kapferer, J.-N. (2008). *The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term* (4th ed.). Kogan Page.
14. Tungate, M. (2008). *Fashion brands: Branding style from Armani to Zara*. Kogan Page.
15. Huang, M.-H., & Chen, L.-H. (2012). Fashion branding and advertising: The influence of emotional appeal and gender role orientation on consumers' responses. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 16(3), 274-289. <https://doi.org/10.1108/13612021211237375>
16. Valaskivi, K. (2016). The role of emotions in fashion marketing: Toward an interdisciplinary approach. *Journal of Business Research*, 68(5), 1091-1099. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.12.007>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>